

О. І. Дрога

ДОВГОТРИВАЛА СТАБІЛЬНІСТЬ НИЖНЬОГО ПОЛЮСА ПІСЛЯ МАСТОПЕКСІЇ: ПРОСПЕКТИВНЕ ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРЬОХ ХІРУРГІЧНИХ МЕТОДИК

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Author's Information

Droha O.I. <https://orcid.org/0009-0009-6648-7492>

Summary. Droha O. I. **LONG-TERM LOWER POLE STABILITY AFTER MASTOPEXY: A PROSPECTIVE COMPARATIVE STUDY OF THREE SURGICAL TECHNIQUES.** – *O. O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine; e-mail: droga1411@gmail.com.* **Background.** Mastopexy remains one of the most frequently performed procedures in aesthetic breast surgery. Despite advances in surgical techniques, long-term breast shape stability after correction of grade II–III ptosis and pseudoptosis remains challenging due to progressive lower pole elongation and caudal tissue migration. **Aim of the study.** To evaluate the effectiveness of a modified mastopexy technique with lipodermal flap fixation using polypropylene mesh in improving long-term lower pole stability and patient satisfaction. **Materials and Methods.** A prospective single-center clinical study included 90 patients aged 18–60 years with grade II–III breast ptosis or pseudoptosis according to the Regnault classification. Patients were divided into three groups: control group (reduction mammoplasty, n=10), group A (Pitangy–Ribeiro mastopexy, n=30), and group B (modified mastopexy with lipodermal flap fixation using polypropylene mesh, n=50). Follow-up duration was 24 months. Morphometric evaluation included jugular notch-to-nipple distance, nipple-to-inframammary fold distance, lower pole arc length, areola diameter, and skin stretch test. Patient satisfaction was assessed using a visual analogue scale (VAS). **Results.** All groups demonstrated a gradual increase in lower pole elongation over time; however, the magnitude of change differed significantly between surgical techniques. At 24 months, the absolute change in nipple-to-inframammary fold distance was 0.97 ± 0.16 cm in group A, 0.68 ± 0.15 cm in the control group, and 0.41 ± 0.14 cm in group B (ANOVA, $p < 0.001$). Lower pole arc length showed the smallest increase in group B ($0.30 [0.25–0.35]$ cm; $p < 0.001$). Patient-reported satisfaction scores were consistently highest in group B. Revision surgery rates were 30.0% in group A, 13.3% in the control group, and 4.0% in group B. **Conclusions.** The modified mastopexy technique demonstrated significantly lower lower-pole elongation and reduced revision surgery rates compared with conventional mastopexy techniques.

Key words: mastopexy, breast ptosis, lower pole stability, internal breast support, morphometry, aesthetic breast surgery, breast lift, aesthetic surgery.

Реферат. Дрога О. І. **ДОВГОТРИВАЛА СТАБІЛЬНІСТЬ НИЖНЬОГО ПОЛЮСА ПІСЛЯ МАСТОПЕКСІЇ: ПРОСПЕКТИВНЕ ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРЬОХ ХІРУРГІЧНИХ МЕТОДИК.** **Актуальність.** Мастопексія є однією з найпоширеніших операцій естетичної хірургії грудей. Незважаючи на значний розвиток хірургічних технік, довготривала стабільність форми молочної залози після корекції мастоптозу II–III ступеня та псевдоптозу залишається клінічною проблемою через поступову екстензію нижнього полюса та каудальну міграцію тканин. **Мета дослідження.** Оцінити ефективність модифікованої методики мастопексії з фіксацією ліподермального клаптя поліпропіленовою сіткою щодо довготривалої стабільності нижнього полюса молочної залози та задоволеності пацієнок. **Матеріали та методи.** Проведено моноцентрове проспективне клінічне дослідження за участю 90 пацієнок віком 18–60 років

із мастоптозом II–III ступеня або псевдоптозом за Regnault. Пацієнок розподілено на три групи: контрольну (редукційна мамопластика, n=10), групу А (мастопексія за Пітангі–Рібейро, n=30) та групу Б (модифікована мастопексія з фіксацією ліподермального клаптя поліпропіленовою сіткою, n=50). Період спостереження становив 24 місяці. Морфометричний аналіз включав оцінку відстаней: відстань яремна ямка - сосок (ЯВ-N), сосок - інфрамамарна складка у спокої (N-IMC_s), сосок - інфрамамарна складка при максимальному розтягненні (N-IMC_{max}), довжину дуги нижнього полюса (від нижнього краю ареоли до апексу IMC), відстань сосок - парастернальна лінія (N-ПСЛ), дугової довжини нижнього полюса, діаметра ареоли та тесту розтягнення шкіри. Суб'єктивну задоволеність оцінювали за візуально-аналоговою шкалою ВАШ. **Результати.** У всіх групах відзначалася тенденція до екстензії нижнього полюса у віддаленому періоді, однак її вираженість залежала від обраної методики. На 24-му місяці абсолютна зміна показника N-IMC (спокій) становила 0,97±0,16 см у групі А, 0,68±0,15 см у контрольній групі та 0,41±0,14 см у групі Б (ANOVA, p<0,001). Дугова довжина нижнього полюса також була найменшою у групі Б (0,30 [0,25–0,35] см; p<0,001). Рівень задоволеності за ВАШ був найвищим у групі Б на всіх етапах спостереження. Частота ревізійних втручань становила 30,0% у групі А, 13,3% у контрольній групі та 4,0% у групі Б. **Висновки.** Модифікована методика мастопексії з фіксацією ліподермального клаптя до м'язово-фасціальних структур поліпропіленовою сіткою забезпечує кращу довготривалу стабільність нижнього полюса молочної залози, зменшує ризик розвитку вторинного мастоптозу та асоціюється з вищим рівнем задоволеності пацієнок.

Ключові слова: мастопексія, мастоптоз, стабільність нижнього полюса молочної залози, внутрішня підтримка грудей, морфометрія, естетична хірургія молочної залози, підтяжка молочних залоз, естетична хірургія.

Актуальність теми. Мастопексія продовжує посідати важливе місце серед найбільш поширених втручань естетичної хірургії молочних залоз, що відображає стабільно високий світовий попит на косметичні хірургічні процедури. Згідно з даними International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), у 2024 році у світі було виконано близько 17,4 млн естетичних хірургічних втручань, з яких 772 138 припадали на мастопексію, що становить приблизно 4,4% від загальної кількості процедур. За цим показником мастопексія входить до десятки найбільш часто виконуваних естетичних операцій. [10].

Незважаючи на високу поширеність цієї операції, довготривала стабільність морфології молочної залози після хірургічної корекції мастоптозу II–III ступеня та псевдоптозу за класифікацією Paul Regnault [1], а також їх комбінованих форм, залишається дискусійним і клінічно значущим питанням. У віддаленому післяопераційному періоді нерідко спостерігаються поступове подовження нижнього полюса молочної залози, каудальна дислокація тканин та зміна позиції сосково-ареолярного комплексу. Подібні морфологічні трансформації пов'язані з біомеханічними властивостями шкірно-паренхіматозного комплексу, віковими інволюційними процесами, наслідками лактації, а також коливаннями маси тіла.

Водночас у доступній літературі відсутня уніфікована валідована шкала для кількісної оцінки каудальної міграції тканин молочної залози та екстензії нижнього полюса з деформацією молочної залози після мастопексії. Використання різних морфометричних показників ускладнює порівняння результатів між методиками та формування доказових практичних рекомендацій [4].

У цьому контексті особливої актуальності набуває впровадження стандартизованих підходів до морфометричного моніторингу результатів, що передбачають проведення лінійних і дугових вимірювань параметрів нижнього полюса молочної залози, оцінку еластичних характеристик шкірного покриву, а також аналіз пацієнт-орієнтованих результатів із динамічним спостереженням упродовж періоду до 24 місяців.

Метою дослідження стало покращення віддалених результатів хірургічного лікування пацієнок із мастоптозом шляхом розробки та оцінки модифікованої методики профілактики рецидиву птозу [3]. Проведено моноцентрове проспективне дослідження у трьох паралельних групах із порівнянням традиційних методів мастопексії та модифікованої техніки з фіксацією ліпо-дермального клаптя поліпропіленовою сіткою з

позиції довготривалої стабільності нижнього полюса та рівня задоволеності пацієнок.

Матеріали та методи. Проведено моноцентрове проспективне клінічне дослідження з формуванням трьох паралельних груп. Тривалість післяопераційного спостереження становила 24 місяці. Загальна вибірка - 90 пацієнок.

Критерії включення: у дослідження включали пацієнок віком 18–60 років із клінічно підтвердженим мастоптозом II–III ступеня, псевдоптозом або їх комбінованою формою за Regnault [1]. Усі пацієнтки підписали інформовану згоду на оперативне лікування, фотодокументацію, ультразвуковий контроль та участь у протоколі динамічного спостереження.

Критерії виключення: вагітність або лактація в період дослідження, активні локальні інфекційні процеси, ПААГ-синдром в анамнезі, декомпенсовані соматичні захворювання, недотримання графіка контрольних візитів.

Контрольна група (n=10).

Виконано класичну редуційну мамопластику з доступом за типом інвертованої Т.

Група А (n=30) - мастопексія за Пітангі-Рібейро з формуванням ліподермального клаптя для створення внутрішнього каркаса нижнього полюса з метою стабілізації профілю молочної залози та збереження проєкції верхнього полюса.

Група Б (n=50) - модифікована мастопексія з фіксацією базально розташованого ліподермального клаптя до фасції великого грудного м'яза поліпропіленовою сіткою. Методика передбачала стимуляцію контрольованої асептичної запальної відповіді з подальшим формуванням сполучнотканинної фіксації («біологічний замок») для підвищення довготривалої стабільності нижнього полюса. Розподіл у групі здійснювався нерандомізовано за спільним рішенням «пацієнт-хірург».

Морфометричні вимірювання виконували через 3, 6, 12 та 24 місяці після операції (3-й місяць - референсна точка) [15].

Оцінювали такі параметри: відстань яремна ямка - сосок (ЯВ-N), сосок - інфрамамарна складка у спокої (N-ІМС_s), сосок - інфрамамарна складка при максимальному розтягненні (N-ІМС_{max}), довжину дуги нижнього полюса (від нижнього краю ареоли до апексу ІМС), відстань сосок - парастернальна лінія (N-ПСЛ), діаметр ареоли (DA)

Розтяжність шкіри визначали за формулою:

$$SS = N-ІМС_{max} - N-ІМС_s$$

Кожний показник вимірювали тричі для кожної залози, аналізували середні значення, а також абсолютну зміну Δ та $\% \Delta$ відносно 3 міс. Суб'єктивну задоволеність оцінювали за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ, 0-10) у п'яти доменах [14] на 6, 12 та 24 місяці. Інтегральний показник розраховували як середнє значення п'яти доменів.

Результати дослідження. У дослідження включено 90 пацієнок із мастоптозом II–III ступеня за Regnault із періодом спостереження 24 місяці. Розподіл за групами становив: контрольна група (n=10), група А (n=30) та група Б (n=50). Оперативні втручання виконували у період 2022–2024 років.

Досліджувані групи були статистично однорідними за віком та індексом маси тіла ($p > 0,05$). Водночас виявлено міжгрупові відмінності за кількістю лактацій ($p = 0,042$) та етіологією мастоптозу ($p = 0,005$), що враховувалося під час клінічної інтерпретації результатів.

Загалом у всіх групах спостерігалася тенденція до поступової екстензії нижнього полюса у віддаленому післяопераційному періоді, однак її вираженість достовірно залежала від застосованої хірургічної методики. Як зображено на **рис 1** показник N - ІМС(спокій) зростав у всіх групах, але з різним темпом. На 24 місяці абсолютна зміна відносно третього становила $0,97 \pm 0,16$ см для групи А, у контрольній групі цей показник становив $0,68 \pm 0,15$ см, група Б: $0,41 \pm 0,14$ см. Міжгрупові відмінності були високо достовірними ($p < 0,001$) з великим розміром ефекту ($\eta^2 = 0,76$). Таким чином, найменшу екстензію нижнього полюса за показником збільшення дистанції між соском та ІМС за лінійним виміром продемонструвала група Б, а найбільшу - група А.

Рис. 1. Візуалізація динаміки екстензії нижнього полюсу у різні періоди дослідження, значне зменшення інтенсивності розтягнення нижнього полюсу у віддалений період (12 міс. - 24 міс.) у групі з використанням модифікованої методики

Рис. 2. Візуалізація змін показників довжини дуги нижнього полюсу у трьох групах (А/Б/К) у періоди 3міс./6міс./12міс./24міс. Група Б демонструє найнижчі показники екстензії серед груп

Аналогічну динаміку продемонстрував дуговий показник довжини нижнього полюса (ДДНП). На 24-му місяці абсолютна зміна ДДНП (24-3) була найменшою у групі Б - 0,30 [0,25-0,35] см, порівняно з контрольною групою (0,52 [0,50-0,55] см) та групою А (0,60 [0,55-0,65] см). Різниця між групами була статистично значущою (тест Краскела-Уолліса, $p < 0,001$; $\epsilon^2 = 0,67$).

Показники розтяжності шкіри також відрізнялися між групами ($p < 0,001$). Найменші значення спостерігали у групі Б - 0,10 [0,05-0,19] см, тоді як у контрольній групі цей показник становив 0,15 [0,15-0,25] см, а у групі А - 0,25 [0,20-0,25] см.

Передопераційний тест на розтягнення шкіри виявив статистично значущий позитивний зв'язок із подальшою екстензією нижнього полюса молочної залози. Найбільш виражена кореляція спостерігалась між передопераційним показником розтяжності та приростом відстані N-IMC у спокої у віддаленому післяопераційному періоді ($\rho = 0,413$; $p < 0,001$). Після корекції на належність до групи цей зв'язок зберігав статистичну значущість, що свідчить про підвищену тканинну розтяжність як незалежний предиктор збільшення нижнього полюса. Також у групі Б спостерігались найменші зміни додаткових морфометричних показників: ΔDA становила 0,02 [0,00-0,05] см ($p < 0,001$; $\epsilon^2 = 0,20$), а $\Delta ПСЛ-N$ - 0,05 [0,00-0,09] см ($p < 0,001$; $\epsilon^2 = 0,19$).

Загальний показник ВАШ достовірно відрізнявся між групами на всіх часових

проміжках ($p < 0,001$), найвищі значення у групі Б за рахунок збереження профілю молочних залоз у віддалений післяопераційний період на 6 міс. значення у групах становили $6,94 \pm 0,26$ для контрольної у групі А $7,34 \pm 0,25$, у групі Б цей показник дорівнював $8,07 \pm 0,32$ (ANOVA, $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,69$), на 12 міс, результати для груп становили: група К $7,25 \pm 0,32$; група А $7,58 \pm 0,22$; та група Б $8,33 \pm 0,25$ (ANOVA, $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,74$), кінцеве опитування на 24 міс: контрольна група $6,96 \pm 0,29$; група А $7,23 \pm 0,32$; група Б $8,26 \pm 0,27$ (тест Краскела-Уолліса, $p < 0,001$; $\varepsilon^2 = 0,72$). На 24 місяці у всіх 5 доменах ВАШ група Б демонструвала вищі оцінки порівняно з контрольною групою та групою А з використанням ліпо-дермального клаптя до фасції грудного м'яза ($p < 0,001$), з найбільшим відмінностями у доменах «задоволеність загальним результатом», «відповідність очікуванням».

Протягом 24-місячного періоду спостереження зафіксовано 12 ревізійних втручань (13,3% від усієї вибірки). Частота ревізійних втручань упродовж 24 місяців була найвищою у групі А (30,0%) і найнижчою у групі В (4,0%) $\chi^2(2) = 11,08$; $p = 0,0039$); домінуючим показанням до ревізії був рецидивний птоз або псевдоптоз. При цьому у групі В відзначено поодинокий випадок ревізії, не пов'язаний з ускладненням у зоні армування, що визначає профіль ризику/безпеки модифікації. Медіана часу до ревізійного втручання у загальній вибірці становила 16,3 [10,5; 18,8] місяця. У групі А ревізії частіше припадали на другу половину періоду спостереження 16,3 [10,7; 16,9] міс, тоді як у групі В ($n = 2$) часовий розподіл був більш варіабельним (13,9 [9,2; 18,7] міс).

Таким чином модифікована методика з посиленою фіксацією (група Б) продемонструвала найкращу морфометричну стабільність нижнього полюса та найвищий рівень суб'єктивної задоволеності упродовж 24-місячного спостереження. За ключовими маркерами екстензії нижнього полюса ΔN -ІМС(спокій), ΔD ДНП, ΔN -ІМС(максимальний) група В мала найменші величини приросту відносно 3-го місяця, тоді як у групі А зафіксовано найбільшу тенденцію до віддаленої екстензії. Загальний ВАШ у всі часові точки був найвищим у групі В. Частота ревізійних втручань була найнижчою у групі В (4,0%) і найвищою у групі А (30,0%); основною причиною ревізії залишався рецидивний птоз/псевдоптоз (bottoming-out). Отримані дані підтверджують, що посилена фіксація нижньополярного клаптя до м'язово-фасціальних структур забезпечує більш стійкий віддалений результат і асоціюється зі зменшенням частоти клінічно значущих деформацій, що потребують повторного оперативного лікування.

Дискусія. У представленому проспективному клінічному дослідженні ($n = 90$) з 24-місячним періодом спостереження оцінювали довготривалу стабільність корекції мастоптозу II–III ступеня та псевдоптозу за класифікацією Regnault [1]. Основним об'єктом аналізу була екстензія нижнього полюса молочної залози, яка розглядалась як морфометричний еквівалент феномену «bottoming-out» - однієї з найбільш поширених причин незадовільних віддалених результатів мастопексії.

Отримані результати продемонстрували, що застосування модифікованої техніки мастопексії, яка передбачає формування ліподермального клаптя з його додатковою стабілізуючою фіксацією до м'язово-фасціальних структур за допомогою поліпропіленової сітки, асоціюється з найменш вираженою динамікою змін ключових морфометричних параметрів нижнього полюса молочної залози.

Зокрема, у групі Б було зафіксовано мінімальний приріст дистанції N-ІМС (у положенні спокою), а також найменше збільшення дугової довжини нижнього полюса протягом усього 24-місячного періоду спостереження. Така морфометрична стабільність свідчить про більш ефективну довготривалу підтримку тканин нижнього сегмента молочної залози та зменшення тенденції до їх каудальної міграції у віддаленому післяопераційному періоді.

Ці результати узгоджуються з сучасними уявленнями про біомеханіку тканин молочної залози після мастопексії. Wagner та співавт. [2] у систематичному огляді зазначають, що корекція форми молочної залози під час операції не гарантує стабільного довготривалого результату через поступове ремоделювання тканин та перерозподіл навантаження між шкірним чохлам і паренхімою. Саме тому формування внутрішніх опорних структур розглядається як один із перспективних напрямів профілактики віддалених деформацій.

Подібну проблему варіабельності віддалених результатів мастопексії відзначали di Summa та співавт. [3], які у систематичному огляді продемонстрували значну

гетерогенність хірургічних підходів до неімплантної мастопексії та широкий спектр післяопераційних ускладнень. Це ускладнює пряме порівняння ефективності різних методик і підкреслює необхідність стандартизації критеріїв оцінки результатів.

У сучасній літературі все частіше обговорюється концепція «internal bra», яка передбачає створення додаткової внутрішньої підтримки молочної залози. Wallace та Wokes [4] показали, що під цим терміном об'єднуються різні хірургічні підходи та матеріали, включаючи синтетичні сітки, біоматеріали та аутологічні тканинні клапти. Така різноманітність методик значно ускладнює інтерпретацію результатів та формування універсальних рекомендацій.

Одними з перших концепцію внутрішньої підтримки молочної залози описали van Deventer та співавт. [5], запропонувавши використання біосумісної сітки для реконструкції внутрішньої зв'язкової системи. Подібний підхід застосовували de Bruijn і Johannes [6], які представили техніку використання 3D-преформованої сітки як «внутрішнього бюстгальтера». Раніше Góes [7] також використовував mesh-підтримку при періареоларній мастопексії для підвищення стабільності форми молочної залози.

Альтернативою використанню сторонніх матеріалів є аутологічні методи внутрішньої підтримки. Наприклад, Watfa та співавт. [8] запропонували техніку «inferior hammock», що базується на використанні дермальних клаптів для профілактики псевдоптозу. Водночас результати систематичного огляду Atiyeh та співавт. [9] свідчать про відсутність переконливих доказів універсальної ефективності синтетичних сіток у профілактиці вторинного птозу після мастопексії. Аналогічні висновки наведено у дослідженні Wong та співавт. [10], які підкреслюють неоднорідність доказової бази щодо безпеки та ефективності mesh-підсилення в естетичній хірургії молочної залози.

Важливим аспектом нашого дослідження є застосування комбінованого морфометричного підходу до оцінки стабільності нижнього полюса. Окрім традиційного лінійного показника N-ІМС (у спокої), було використано дуговий показник довжини нижнього полюса, який більш точно відображає просторову деформацію тканин. Подібні морфометричні підходи використовували Bitik і Uzun [11] під час аналізу довжини нижнього полюса та позиції сосково-ареоларного комплексу після редукційної мамопластики.

Базові принципи антропометричних вимірювань молочної залози були детально описані Westreich [12], і вони залишаються основою для оцінки естетичних результатів у пластичній хірургії. Водночас Lewin та співавт. [13] показали, що навіть незначні зміни позиції сосково-ареоларного комплексу можуть суттєво впливати на суб'єктивне естетичне сприйняття результату.

Отримані нами дані підтверджують клінічну значущість морфометричних змін нижнього полюса. Більші значення приросту дистанції N-ІМС та дугової довжини нижнього полюса асоціювалися зі зниженням рівня задоволеності пацієнок. Крім того, тест на розтягнення шкіри продемонстрував статистично значущий зв'язок із подальшою екстензією нижнього полюса, що свідчить про можливість використання цього простого клінічного тесту як предиктора віддалених змін форми молочної залози.

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать, що формування додаткового внутрішнього опорного каркаса нижнього полюса молочної залози є ефективною стратегією профілактики післяопераційної тканинної екстензії у віддаленому періоді після мастопексії. Використання стабілізуючих структур, спрямованих на перерозподіл механічного навантаження з шкірного компонента на глибші м'язово-фасціальні опори, сприяє зменшенню прогресуючого подовження нижнього сегмента молочної залози та забезпечує більш тривале збереження досягнутого естетичного контуру. Отримані дані вказують на потенційну доцільність включення методик внутрішньої підтримки тканин до алгоритмів хірургічної корекції виражених форм мастоптозу.

Разом з тим результати цього дослідження слід інтерпретувати з урахуванням певних методологічних обмежень. Дослідження було проведене в межах одного клінічного центру, а розподіл пацієнок між групами мав нерандомізований характер, що потенційно може впливати на ступінь зовнішньої валідності отриманих висновків. Крім того, тривалість післяопераційного спостереження становила 24 місяці. Хоча цей період є достатнім для оцінки середньострокових морфометричних змін та ранніх проявів феномену «bottoming-out», він не дозволяє повністю виключити можливість подальших біомеханічних і

морфологічних трансформацій тканин молочної залози у більш віддаленій часовій перспективі.

Подальші дослідження з більшими вибірками, рандомізованим дизайном та довшим періодом спостереження можуть сприяти більш точному визначенню ролі внутрішньої підтримки молочної залози у профілактиці вторинного мастоптозу.

Висновки. Розроблено та впроваджено етапний алгоритм профілактики вторинного мастоптозу, який базується на: стандартизованій передопераційній оцінці ступеня мастоптозу/псевдоптозу за Regnault, етіології, анамнестичних чинників (лактації, коливання маси тіла), стандартизованій морфометрії (ЯВ–N, N–ІМС(спокій), дугова довжина нижнього полюса - ДДНП, DA, ПСЛ–N), кількісній оцінці тканинної «лакситетності» через тест розтягнення шкіри, та виборі хірургічної тактики, спрямованої на перенесення навантаження зі шкірного чохла на внутрішні опорні структури. У межах алгоритму 3-місячний післяопераційний візит визначено як референсний для подальшої оцінки динаміки (Δ та $\% \Delta$), що дозволяє мінімізувати вплив ранніх післяопераційних змін і об'єктивізувати віддалені тканинні трансформації.

Клінічне застосування традиційних і запропонованого методів у когорті $n=90$ із 24-місячним спостереженням продемонструвало, що у віддаленому періоді відбувається поступова екстензія нижнього полюса у всіх групах, однак її величина суттєво залежить від способу формування внутрішньої опори та фіксації нижньополярного комплексу. За пацієнторієнтованими показниками (ВАШ у 5 доменах) встановлено, що суб'єктивна задоволеність у віддалені терміни узгоджується з об'єктивними морфометричними даними: група з кращою стабільністю нижнього полюса мала вищі значення інтегрального ВАШ.

Порівняльний аналіз показав, що модифікована методика (група Б) забезпечує кращу довготривалу стабільність нижнього полюса порівняно з мастопексією за Пітангі–Рібейро (група А) та контролем: на 24-му місяці абсолютна зміна ΔN –ІМС(спокій) (24–3) була найменшою у групі Б ($0,41 \pm 0,14$ см) і найбільшою у групі А ($0,97 \pm 0,16$ см) при високодостовірних міжгрупових відмінностях та великому розмірі ефекту ($\eta^2=0,76$).

Дугова оцінка нижнього полюса (ДДНП) підтвердила перевагу модифікованої техніки: Δ ДДНП (24–3) була найменшою у групі В ($0,30 [0,25;0,35]$ см) порівняно з контролем та групою А, а міжгрупові відмінності характеризувалися великим розміром ефекту ($\epsilon^2=0,67$).

Наукова новизна. Запропоновано та впроваджено комбінований підхід оцінки стабільності: одночасне застосування лінійного показника N–ІМС(спокій) і дугового показника нижнього полюсу (ДДНП) у динаміці 3-24 міс, що підвищує ризик неконтрольованої екстензії нижнього полюса.

Описано та впроваджено модифікацію хірургічної техніки з посиленою внутрішньою фіксацією ліподермального клаптя до м'язово-фасціальних структур для попередження його можливої каудальної міграції з подальшою деформацією молочної залози.

Практичні рекомендації. На підставі отриманих даних сформульовано практичні рекомендації щодо впровадження модифікованої методики як цілеспрямованого способу профілактики вторинного мастоптозу, з обов'язковим дотриманням стандартизованих принципів морфометричного контролю та уніфікованого післяопераційного супроводу.

Доведено клінічну доцільність використання морфометричних маркерів нижнього полюса як критеріїв контролю якості результату та основи для практичних рішень: у віддаленій термін ΔN –ІМС_{rest} та Δ ДДНП мають найтісніший зв'язок із ВАШ Total (24 міс) (ρ Спірмена приблизно $-0,71 \dots -0,76$; $p < 0,001$), що дозволяє застосовувати їх як об'єктивні кінцеві точки для оцінки технологій профілактики «bottoming-out».

Виявлено, що коливання маси тіла асоціюються з більшою екстензією нижнього полюса (позитивні кореляції з ΔN –ІМС_{rest} та Δ ДДНП), а отже вагова стабільність повинна бути складовою практичних рекомендацій та інформованої згоди.

Обрання техніки, яка мінімізує залежність результату від натягу шкіри і формує внутрішню опору нижнього полюса (фасціальна фіксація клаптя; за показаннями - посилення фіксації). Дотримуватися технічних принципів, описаних у протоколі: широка база ліподермального клаптя, багатоточкова фіксація до фасції, адекватна площа контакту «клапоть-фасція» (за наявності армування - коректне інтерпозиційне розміщення).

Список використаної літератури:

1. Regnault P. Breast ptosis. Definition and treatment. *Clin Plast Surg.* 1976;3(2):193–203.
2. Wagner RD, Lisiecki JL, Chiodo MV, Rohrich RJ. Longevity of ptosis correction in mastopexy and reduction mammoplasty review of techniques. *JPRAS Open.* 2022;34:1–9. doi:10.1016/j.jptra.2022.05.003.
3. di Summa PG, Oranges CM, Watfa W, et al. Systematic review of outcomes and complications in nonimplant-based mastopexy surgery. *J Plast Reconstructive surgery* 2019;72(2):243–272. doi:10.1016/j.bjps.2018.10.018.
4. Wallace L, Wokes JET. Internal Bra: A literature Review and Sub-Classification of Definitions. *Aesthetic Plast Surg.* 2024 Sep;48(17):3298–3303. doi:10.1007/s00266-023-03802-4.
5. van Deventer PV, Graewe FR, Würinger E. Improving the longevity and results of mastopexy and breast reduction procedures: reconstructing an internal breast support system with biocompatible mesh to replace the supporting function of the ligamentous suspension. *Aesthetic Plast Surg.* 2012;36(3):578–589. doi:10.1007/s00266-011-9845-2.
6. de Bruijn HP, Johannes S. Mastopexy with 3D preshaped mesh for long-term results: development of the internal bra system. *Aesthetic Plast Surg.* 2008;32(5):757–765. doi:10.1007/s00266-008-9186-y.
7. Góes JCS. Periareolar mastopexy: double skin technique with mesh support. *Aesthet Surg J.* 2003;23(2):129–135. doi:10.1067/maj.2003.18.
8. Watfa W, Zaugg P, Baudoin J, et al. Dermal Triangular Flaps to Prevent Pseudoptosis in Mastopexy Surgery: The Hammock Technique. *Plast Reconstr Surg Glob Open.* 2019;7(11):e2473. doi:10.1097/GOX.0000000000002473.
9. Atiyeh B, Ghieh F, Chahine F, Oneisi A. Ptosis and Bottoming out Following Mastopexy and Reduction Mammoplasty. Is Synthetic Mesh Internal Breast Support the Solution? A Systematic Review of the Literature. *Aesthetic Plast Surg.* 2022;46(1):25–34. doi:10.1007/s00266-021-02398-x.
10. Wong GHK, Hamilton S. A systematic review of mesh support of the breast in aesthetic breast surgery. *JPRAS Open.* 2025;45:185–198. doi:10.1016/j.jptra.2025.06.001.
11. Bitik O, Uzun H. Analysis of Lower Breast Pole Length and Nipple-Areola Complex Position Following Superior Pedicle, Short Horizontal Scar Breast Reduction. *Aesthetic Plast Surg.* 2016;40(5):690–698. doi:10.1007/s00266-016-0663-4.
12. Westreich M. Anthropomorphic breast measurement: protocol and results in 50 women with aesthetically perfect breasts and clinical application. *Plast Reconstr Surg.* 1997;100(2):468–479. doi:10.1097/00006534-199708000-00032.
13. Lewin R, Amoroso M, Plate N, et al. The Aesthetically Ideal Position of the Nipple–Areola Complex on the Breast. *Aesthetic Plast Surg.* 2016;40:724–732. doi:10.1007/s00266-016-0684-z.
14. Pusic AL, Klassen AF, Scott AM, Cano SJ. Development of a new patient-reported outcome measure for breast surgery: the BREAST-Q. *Plast Reconstr Surg.* 2009;124(2):345–353. doi:10.1097/PRS.0b013e3181aee807.
15. Isaac KV, Murphy BD, Beber B, Brown M. The Reliability of Anthropometric Measurements Used Preoperatively in Aesthetic Breast Surgery. *Aesthet Surg J.* 2016;36(4):431–437. doi:10.1093/asj/sjv210.

Внесок авторів/ authors' contribution: автором здійснено збір клінічного матеріалу, аналіз літературних джерел, статистичну обробку даних та інтерпретацію результатів дослідження. Формулювання висновків виконано спільно з науковим керівником. Автором підготовлено рукопис статті до публікації.

Фінансування/Funding: дослідження не отримувало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement: для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики (Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, протокол № 164 від 22.11.2022 року) дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду/Informed Consent Statement: від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше

використання.

Подяка /Acknowledgments: автори висловлюють щирю подяку науковим і клінічним колективам установ, на базі яких проводилося дослідження, за організаційну підтримку та сприяння у виконанні роботи.

Конфлікт інтересів /Conflicts on Interest: автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Застосування ШІ/use of AI

ШІ під час написання роботи не застосовували

Робота надійшла в редакцію 16.02.2026 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.1-006.36-073

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19372935>

Ю. С. Очеретна, І. З. Гладчук

РОЛЬ ФІЗИКАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ, ТРАНСВАГІНАЛЬНОЇ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЦІ ЕНДОМЕТРІОЗУ КИШЕЧНИКА

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Очеретна Юлія Сергіївна – <https://orcid.org/0009-0005-1063-8424>

Гладчук Ігор Зіновійович – <https://orcid.org/0000-0003-2926-4125>

Summary. Ocheretna Y. S., Gladchuk I. Z. **ACCURACY OF COMBINED PHYSICAL EXAMINATION, TRANSVAGINAL ULTRASONOGRAPHY, AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING TO DIAGNOSE BOWEL ENDOMETRIOSIS.** – *The Odesa National Medical University; e-mail: yuliiachoretna@gmail.com.* Deep bowel endometriosis represents a significant diagnostic challenge. Despite the high diagnostic performance of transvaginal ultrasound (TVUS) and magnetic resonance imaging (MRI), the role of physical examination (PE) and combined diagnostic models remains insufficiently defined. **The aim:** to evaluate the diagnostic performance of PE, TVUS, MRI, and their combinations in detecting bowel lesions in compartment C #Enzian in a surgical cohort. **Materials and Methods.** A retrospective single - center study (2019–2023) was conducted. Among 420 women who underwent laparoscopy for endometriosis, 113 women with confirmed compartment C involvement were analyzed. Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), accuracy, positive likelihood ratio (LR+), and negative likelihood ratio (LR–) were calculated for individual diagnostic methods and combined models (parallel: at least one positive test; sequential: all tests positive; Model A: all three tests positive; Model B: ≥ 2 positive tests). The reference standard was intraoperative and histological confirmation. **Results:** Among single modalities, imaging techniques demonstrated the highest diagnostic performance. MRI showed a sensitivity of 88.9%, specificity of 90.3%, LR+ of 9.18, LR– of 0.12, and overall accuracy of 89.7%. For TVUS, sensitivity was 85.2%, specificity 88.1%, LR+ 7.22, LR– 0.17, and accuracy 87.4%. Physical examination demonstrated moderate sensitivity (60.2%) with high specificity (91.1%) and accuracy of 82.9% (LR+ 6.84; LR– 0.44). The parallel TVUS/MRI model achieved high sensitivity (89.3%) with specificity of 91.4% (LR+ 10.4; LR– 0.10). Sequential (“strict”) combinations increased specificity to 97–98%, although reduced sensitivity.